

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

Maxsus son 4 [112], 2025

**IRRIGATSIYA VA
SUV MUAMMOLARI
ILMIY-TADQIQOT
INSTITUTI**

100 YOSHDA

**"MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK
VA SUV MUAMMOLARINI HAL QILISHDA
ILMIY YONDASHUVLAR"
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLAR TO'PLAMI**

УДК: 631.6

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫВКИ ПОЧВЫ ПО БОРОЗДАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЫХЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ БИОСОЛВЕНТОМ

Широкова Юлия Илларионовна,

К.С.-Х.Н.,

ORCID: 0000-0001-5455-877X

Палуашова Гаухарай Калбаевна,

зав.лаб., PhD, с.н.с.

ORCID: 0000-0001-7380-8367

Садиев Фарход Фатуллоевич,

PhD, с.н.с.,

ORCID: 0009-0007-8916-5088

Кодиров Дилшод Тохирович, докторант,

ORCID: 0009-0004-5819-4861.

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем.

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг Сирдарё вилояти Мирзаобод туманидаги тажриба участкасида шўрланган тупроқларнинг ноқулай сув-физик хусусиятлари аниқланди. Тупроқнинг юқори зичлигида ($1,78 \text{ г/см}^3$ гача) сувнинг шимилшии жуда паст ($<0,003 \text{ мм/мин}$) ва $0-70 \text{ см}$ қатламда тупроқнинг шўрланиши даражаси 12 дS/м га етди. Бундай шароитда тупроқни чуқур юмшатиши ва жўяклаб шўр ювиши амалга оширилди. $0-70 \text{ см}$ қатламдан тузларнинг ювилишини яхшилаш учун кимёвий Биосолвент препаратидан фойдаланилди. Тажриба натижалари асосида маълумотларни қайта ишлаш тупроқни юмшатиши ва Биосолвентдан фойдаланиши самарадорлигининг миқдорий кўрсаткичларини аниқлашга имкон берди.

Калит сўзлар: зичлашган тупроқларнинг хусусиятлари, юмшатиши, Биосолвент, эгатлаб шўр ювиши, тузсизлантириши самарадорлиги, туз режими.

Аннотация. В данной статье выявлены неблагоприятные водно-физические свойства засоленных почв на опытном участке в Мирзабадском районе Сырдарьинской области Узбекистана. При высокой плотности почвы (до $1,78 \text{ г/см}^3$) инфильтрация воды в почву была очень низкой ($<0,003 \text{ мм/мин}$), а степень засоления почвы в слое $0-70 \text{ см}$ доходила до 12 дS/м . В этих условиях, были проведены: глубокое рыхление почвы и промывка по бороздам. Для улучшения выщелачивания солей из слоя $0-70 \text{ см}$, был применен химический препарат Биосолвент. Обработка данных по результатам опыта позволила установить количественные показатели эффективности рыхления почв и применения Биосолвента.

Ключевые слова: свойства уплотненных почв, рыхление, Биосолвент, промывка по бороздам, эффективность выщелачивания, солевой режим.

Abstract. Based on experimental data, unfavorable water-physical properties of saline soils of the experimental site in the Mirzaabad district of the Syrdarya region of Uzbekistan were established. At high soil density (up to $1,78 \text{ g/cm}^3$), water infiltration into the soil was very low ($<0,003 \text{ mm/min}$), and the degree of soil salinization in the $0-70 \text{ cm}$ layer was up to 12 dS/m . Under these conditions, the following was carried out: deep loosening of the soil and leaching along the furrows. To improve the leaching of salts from the $0-70 \text{ cm}$ layer, the chemical preparation Biosolvent was used. Processing data based on the results of the experiment made it possible to establish quantitative indicators of the effectiveness of soil loosening and the use of Biosolvent.

Key words: properties of compacted soils, loosening, Biosolvent, furrow leaching, leaching efficiency, salt regime.

Введение. Засоление почвы является фактором снижающим продуктивность орошаемых земель. Помимо таких факторов, ограничивающих восстановление засоленных деградированных почв, как высокая степень засоления, близкое залегание грунтовых вод, выход из строя полевого дренажа, важное место занимают водно-физические свойства почв, лимитирующие солеотдачу почв.

Последующими исследованиями по рассолению трудно-мелиорируемых гипсированных почв, проверена возможность усиления эффективности промывки засоленных земель при сочетании глубокого рыхления почвы и препарата Биосолвент при промывке по чекам и опреснения почв атмосферными осадками [1].

Целью исследования являлась оценка эффективности промывки по бороздам при малых затратах воды, при применении рыхления почв, а также препарата Биосолвента. Промывка по бороздам не является абсолютно новой технологией. Многие фермеры проводят промывку по бороздам, совмещая её с влагозарядкой. В данном исследовании была проверена возможность использовать промывку по бороздам, как альтернативу промывке по чекам, при невысокой степени засоления, ограниченном количестве воды и отсутствия дренажа.

Объекты и методы исследований. Опыт по промывке засоленных почв по бороздам, проведен в 2023 г. на исходно уплотненных почвах Мирзабадского района. Почвы

“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI HAL QILISHDA ILMIY YONDASHUVLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

по мехсоставу среднесуглинистые в слое 0-20 см, 20 - 124 см, - легкосуглинистые, ниже - супесчаные. В верхнем полуметре, плотность равна 1,78 г/см³, а ниже 1,47- 1,57 г/см³. Почва засолена: в слое 0-30 см от 4,0 – 6,0 dS/m и в слое 30-70 см от 5,0-14,3 dS/m. Содержание карбонатов кальция и магния равномерно по всему профилю почвы и составляет 16,5-19,4 % к массе, из них 82-85 % карбонатов представлены карбонатом кальция [5]. Очевидно, вследствие этого, почва имеет очень низкую инфильтрацию воды в почву (<0,003 мм/мин). На части опытного участка ранее было проведено рыхление почвы на глубину 70 см.

Варианты опыта промывки по бороздам:

1. К-Контроль - на не рыхленной почве;
2. КБ - на не рыхленной почве, с опрыскиванием борозд Биосолвентом перед подачей воды (10 % раствор, 5 л препарата на 1 га);
3. Р - на предварительно рыхлённой почве на глубину 70 см;
4. РБ - на рыхленной почве, с опрыскиванием борозд Биосолвентом перед подачей воды (10 % раствор, 5 л препарата на 1 га);

Для усиления эффекта промывки по бороздам в вариантах опыта, кроме глубокого рыхления (70 см), применяли опрыскивание почвы перед заливкой воды 10 % раствором химического препарата Биосолвент местного производства, содержащего безвредную полималеиновую кислоту. Промывка проводилась по тупым бороздам длиной 100 м, при форсированной подаче воды в борозду расходом 1 – 2 л/с. Оценка рассоления почвы, проводилась сопоставлением данных до и после промывки в горизонте 0-30 и 30-70 см, по данным измерения ЕС_{1:1} (в суспензии вода: почва 1:1 с пересчетом ЕС_e), в образцах из всех точек наблюдения. Кроме того, в образцах из точек, расположенных по створу, выполнены анализы полной водной вытяжки, с определением показателей: рН; ЕС_e, плотный остаток, содержание растворимых ионов HCO₃⁻; Cl⁻; SO₄²⁻; Ca²⁺; Mg²⁺; Na⁺ и K⁺.

Обсуждение результатов. Сопоставление данных до и после промывки по ЕС_e в образцах из всех промытых точек наблюдения, показано в таблице 1.

При обработки данных выявлено (таблица 1), что на вымыв солей влияют: исходная степень засоления почвы, а также изменения водно-физических свойств почвы при рыхлении, применение Биосолвента и количество поданной воды. В сравнении с Контролем, наибольший вынос солей, получен на вариантах с Биосолвентом (КБ и РБ, соответственно, - 25 % и 21 %). Наибольшая экономия удельных затрат воды, получена на варианте РБ, с сочетанием Рыхление + Биосолвент (233 м³/га на 1 dS/m).

Обычная промывка по фону рыхления, изменила засоление почвы (вариант Р, норма подачи воды 850 м³/га) на 1,8 dS/m. В варианте с Биосолвентом на рыхленной почве (вариант РБ), выщелачивание солей составило 1,7 dS/m, при подаче воды 1400 м³/га.

Рисунок 1. Иллюстрация количественных показателей эффективности рыхления почв и применения Биосолвента, выявленные по результатам опыта

Таким образом, данным исследованием выявлено воздействие рыхления почвы и опрыскивания Биосолвентом (как не рыхлённой, так и рыхлённой почвы) на эффективность выщелачивания солей при промывке почвы по бороздам. При применении Биосолвента, в сравнении с контролем (без рыхления почвы), выщелачивание солей, увеличивается в 1,9 раза. При рыхлении почвы, выщелачивание солей, увеличивается 1,8 раза. Применение Биосолвента, по фону рыхления, усиливает выщелачивание солей в 3 раза. Экономия воды для рассоления почвы в вариантах составила 174-233 м³/га (25-33 %) по отношению к контролю.

Изменение показателей засоленности почвы, в варианте наиболее эффективной промывки по бороздам РБ (применение глубокого рыхления почвы с усилением выщелачивания солей препаратом Биосолвент по точкам створа).

На основе данных по створу при рассмотрении варианта промывки РБ выявлено следующее ранжирование снижения ионов и солей:

Na⁺ - 60,8 %; Cl⁻ - 53,2% SO₄²⁻ и Mg²⁺ - 33,8 %; Ca²⁺ - 9,6 %; плотный остаток - 33,9 %; ЕС_e - 23,6 %. Это значительно большие величины выщелачивания, чем на контрольном варианте: в 1,4-1,5 раза по общему количеству солей (ЕС_e, плотный остаток) и в 1,9 раза - по Mg²⁺ (при равном исходном содержании данного иона).

В таблице 2 также приведены данные о воздействии препарата Биосолвент для обработки почвы перед поливом хлопчатника на фоне рыхления гипсированной почвы средней степени засоления [3]. Уменьшение засоленности почвы по ЕС_e на 29,6 % и по хлор иону на 46 % к совпадают с данными полученные при промывке.

Таблица 1

Результаты промывки почвы по вариантам опыта для горизонта 30-70 см (по данным всех точек наблюдения (за исключением непромытых))

Варианты	Засоление почвы по ЕС _e , dS/m, в слое 30-70 см*			Снижение засоления почвы, % к исходному	Объем поданной воды, м ³ /га	Удельные затраты воды, м ³ /га на 1 dS/m	Разница с контролем
	До промывки	После промывки	Изменение				
К	7,2	6,2	-1,0	-14	700	700	0
КБ	7,7	5,8	-1,9	-25	1000	526	-174
Р	9,6	7,7	-1,8	-19	850	472	-228
РБ	14,3	11,3	-3,0	-21	1400	467	-233

*Различия до и после промывки статистически значимые (t-статистика > t критическое)

“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI HAL QILISHDA ILMIIY YONDASHUVLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

Рисунок 4. Влажность почвы, выраженная в долях от ППВ 2 августа в горизонтах 0-30 см и 30-70 см (в точках по створу)

Промывка по бороздам обеспечила влагозапасы в почве. По данным наблюдений за влажностью почвы в период вегетации (до полива) показало, что на варианте с рыхлением и с применением Биосолвента в слое 30-70 см, влажность была выше на 3-4 % (Таблица 2).

Таблица 2.

Влажность почвы в вариантах опыта в слое 30-70 см на 2 августа 2023 г.

Коды точек створа	Варианты опыта					
	К	КБ	Среднее без рыхления	Р	РБ	Среднее с рыхлением
2	7,8	8,7	8,3	12,6	15,9	14,3
5	12,8	9,5	11,2	14,3	14,2	14,3
8	11,1	12,0	11,6	14,8	12,5	13,7
Среднее	10,6	10,1	10,3	13,9	14,2	14,1

Выводы. Исследованием установлены количественные показатели влияния рыхления почвы и применения Биосолвента на усиления выщелачивания солей при промывке средnezасоленных почв. Изменение водно-физических свойств почвы рыхлением, усиливает выщелачивание солей

в 1,6-1,8 раза, а изменение химических свойств почвы с помощью Биосолвента, в 1,7 -1,9 раза. Совместное воздействие Рыхления и Биосолвента, усиливает выщелачивание солей (по отношению к контролю) в -3,0 раза. Установлено также, что в условиях опытов, рыхление способствует поддержанию влажности почвы в горизонте 30-70 см на 3-4 % выше, чем на контроле.

При совместном физико-химическом воздействии вышеуказанных мер на генетически сложные карбонатные почвы при промывках, по отношению к контрольному варианту, выщелачивание в 1,4-1,5 выше раза по ЕСе, плотному остатку и в 1,9 раза - по магнию. Наилучшим образом выщелачиваются: натрий (60,8 %), хлор (53,2%), магний (33,8 %), плотный остаток (33,9 %), ЕСе (23,6 %). Количественные показатели снижения засоленности почвы при вегетационном поливе в аналогичных (гипсированных) почвах, совпадают с данными полученными при промывке в карбонатных почвах.

Имеется необходимость теоретически обосновать взаимодействие физических, водных и химических факторов на процесс выщелачивания солей при применении рыхления и Биосолвента. Кроме того, в прикладных целях необходимо учитывать экономические затраты на улучшение свойств почв.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yu.I. Shirokova, F.F. Sadiev, G.Q. Paluashova. Water conservation in the reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan. // E3S Web Conf. 386 02003 (2023) DOI: 10.1051/e3sconf/202338602003.
2. Мансуров Н.Х. Почвенно-мелиоративные условия юго-восточной части голодной степи (на примере совхоза «Пахтакор»). // Автореферат дис. к.с/х.н.: 03.00.27 / АН УзССР. Ин-т почвовед. и агрохим. - Ташкент, 1991. 26 с.
3. Ф.Ф. Садиев, А.Р. Рамазанов. Метод мелиорации засоленных и гипсированных почв Голодной степи с применением биологических и химических препаратов. // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. / XV Международная научно-практическая конференция (12-13 марта 2020 г.). Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2020. Кн. 1. – С. 399-401.
4. Садиев Ф.Ф., Юлдашев М.З., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Якубов М.А. О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях. // Ж. Irrigatsiya va melioratsiya. № 4(18). 2019. С.7-13. doi: <http://tiame.uz/ru/article/phdforlan>
5. Садиев Ф.Ф., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К. Экспериментальное обоснование рассоления трудомелиорируемых почв с использованием биологических и химических препаратов // Монография. Ташкент 2023.

“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI HAL QILISHDA ILMIY YONDASHUVLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

Ф.ДЎСИЁРОВ, Б.ЖЎРАЕВ, И.МАХМАДАЛИЕВ. Қишлоқ хўжалигида турли мезорельефли экин майдонларини текислашнинг аҳамияти	62
С.ГАППАРОВ, С.ОЛЛОНИЙОЗОВ, А.УРАЗКЕЛДИЕВ, З.ДЖУМАЕВ, А.УТАЕВ. Турли суғориш усулларида ғўзанинг сув истеъмолини асослашда экин коэффициентларини адаптация қилиш	65
З.ДЖУМАЕВ, Р.ИКРАМОВ, С.ГАППАРОВ, А.УТАЕВ. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати ва сувдан фойдаланиш самарадорлигини сув-туз баланси услуги бўйича асослаш	67
A.ERNAZAROV, M.GROMIEC, A.PROKOPIUK, L.DZIENIS, I.ANVAROV. Hydraulic modeling of the dynamics of filtration flow parameters in the soil humidification zone	70
S.GAPPAROV, Z.DJUMAEV, A.UTAEV, F.YUSUPOVA, SH.TOGAYEV. Irrigation system operation based on alternative energy	74
U.KDIRBAYEV, J.SROJIDINOV, N.UMURDINOV. Determination of pressure losses in main pressure water pipelines	78
Ш.УСМАНОВ, А.УРАЗКЕЛДИЕВ. К вопросу сокращения объема коллекторно-дренажных вод в условиях Хорезмской области	80
Ш.УСМАНОВ, М.ЯКУБОВ, Т.КУДРАТОВ, С.УСМАНОВ. Анализ элементов водно-солевого баланса на фоне дренажа в условиях аридных регионов Центральной Азии	83
А.ДОЛИДУДКО, М.РАХИМОВА. Проблемы вторичного засоления почв при интенсивном орошении в бассейне Аральского моря	86
Д.МАХМУДОВА, М.АЛИЕВ, Л.КОТОВА, З.ШОНАЗАРОВ. Проблемы при эксплуатации сетей водоотведения и пути их решения	90
С.АХУНЖАНОВА, Н.НАЖМИДИНОВА, С.ЖУМАНОВА, Ф.АБДУКАДИРОВ. Исследование процесса очистки коммунально-бытовых сточных вод и промышленных стоков разработанными ионитами и составами	94
О.ГЛОВАЦКИЙ, Ф.НОСИРОВ, Р.ДУСМАТОВ, Н.НАСЫРОВА, Г.АЗИЗОВА. Повышение эффективности эксплуатационных показателей водоприемных сооружений насосных станций	98
А.СЕЙТОВ, И.МАХМУДОВ, Д.ЖУМАМУРАТОВ. Усовершенствование существующих математических моделей оперативного управления объектами водохозяйственных систем	101
С.ХУДАЙКУЛОВ, Б.АБДУЛЛАЕВ. Движения жидкости с переменным на пути расходом и изменение энергии	104
Р.МАСУМОВ. Современные инновационные оборудования водоучета и их внедрение на примере межхозяйственного канала «Миришкор» Кашкадарьинской области	106
А.ПЕТРОВ, М.САБИРОВ. Аналитический обзор известных составов и технических решений по повышению противодиффузионной надежности ГТС	109
М.ЯКУБОВ, Т.КУДРАТОВ. Влияние природных и антропогенных факторов на согласованные лимиты водозаборов по трансграничным рекам	112
Ф.ЮСУПОВА, Е.САДЫКОВ, Д.УТАМБЕТОВ, А.САГИДУЛЛАЕВ. Эффективность применения дождевания при возделывании зерновых культур в условиях Каракалпакстана	114
Ю.ШИРОКОВА, Г.ПАЛУАШОВА, Ф.САДИЕВ, Д.КОДИРОВ. Технология промывки почвы по бороздам при применении рыхления и обработки биосолвентом	117

